

UO'T:679.187: 645.945

BODRING MOZAIKASI VIRUSI (CMV) VA UNING BELGILARI HAQIDA MA'LUMOT

G`ulomov J.Z., Sherqulova J.P., Eshonqulov E.Y.

Annotatsiya: Maqolada bodring mozaikasi virusini mexanik usulda yuqtirilgan indikator o`simliklar barglaridagi kasallik alomatlarining paydo bo`lishi va belgilari haqidagi ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Mozaiklik, virus, mexanik, inoklyum, nekroz, local reaksiya, sariq dog`lanish.

ИНФОРМАЦИЯ О ВИРУСЕ ОГУРЕЧНОЙ МОЗАИКИ (CMV) И ЕГО СИМПТОМАХ

Аннотация. В статье приведены сведения о появлении и симптомах заболевания на листьях растения-индикатора, которое механически передается вирусом огуречной мозаики.

Ключевые слова: Мозаика, вирусная, механическая, иноклюм, некроз, местная реакция, желтое рождение.

INFORMATION ABOUT CUCUMBER MOSAIC VIRUS (CMV) AND ITS SYMPTOMS

Abstract. The article provides information on the appearance and symptoms of the disease on the leaves of an indicator plant, which is mechanically transmitted by the cucumber mosaic virus.

Keywords: Mosaic, viral, mechanical, inoculum, necrosis, local reaction, yellow birth.

Kirish. Bodring (*Cucumis sativus* L.) dunyo bo`ylab eng ko`p yetishtiriladigan o`simlik bo`lib, oziq-ovqat sanoatida Xitoy bodring yetishtirish bo`yicha eng yirik ishlab chiqaruvchi davlati hisoblanadi. Tabiatda minglab o`simlik viruslari va ularning shtamlari tarqalgan. Har bir o`simlik bir yoki bir necha virus bilan kasallanishi mumkin. Birgina bodiring o`simligida eng ko`p tarqalgan bodiring mozaikasi virusi, zarhallanish virusi, bodiring bepushtiligi kabi virusli kasalliklarni keltirish mumkin [1].

Virusolog olimlarning aniqlashlari bo`yicha bodring mozaikasi virusi butun dunyo bo`ylab tarqalgan virusli kasallikdir. Bu virus tobamoviruslar oilasiga mansub bo`lib, musbat ssRNK virus hisoblanadi [2]. Virus mo`tdil, tropik va subtropik sharoitlarni o`z ichiga olgan mintaqalar va iqlimning keng doirasiga ta`sir qiladi. Eng katta xavfligi hosildorlikka va ekinlar sifatiga ta`sir ko`rsatadi. Agar bodring mozaikasi virusi erta aniqlansa, 10-20% hosil yo`qotilishiga olib kelishi mumkin [3]. Bodring mozaikasi virusining birinchi alomatlar infeksiyadan oldin emas, balki taxminan 4 hafta o`tgach paydo bo`ladi. Bodring mozaikasi virusi (CMV) ayniqsa barglarda sariq rangga aylanib, o`simlikni qurishiga olib keladi. Bahor va yoz oylarida o`simliklarni ko`p zararlaydi [4]. Bodring mozaikasi virusi (CMV) bodiringdan tashqari tomorqalarda ismaloq, selderey, qovoq, qovun, tarvuz mevalari va ularning gullarini zararlaydi. Virusga chalingan o`simliklarning alomatlari virusning turlari va shtammiga qarab farq qiladi, ammo barglarning mozaik tuslanishi eng ko`p kuzatiladigan alomatdir [5]. Boshqa alomatlariga tomirlarning torayishi, barglarning buzilishi va mevalarning ichki rangi o`zgarishi va chirish kabi alomatlar kuzatiladi.

Bodringning mozaika virusi (CMV) tipik belgilarini aniqlash bo`yicha Niderlandiyalik olimlar Kramerger, P., Petrovis, N., Strancar, A. va Ravnikar, M [6] tomonidan indikator o`simlik *Nicotiana clevelandii* yuqturish va undagi kassalik alomatlari o`rganilgan.

O'zbekiston hududida o'simliklarning virusli kasalliklarini o'rganish bo'yicha Vahobov A.H. Fayziev V.B., Qodirova Z.N. [7], hamda Narmuxammedova M.K., Xusanov T.S., Kadirova G.X. [8] tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Materiallar va uslublar. Biz olib borgan ilmiy tadqiqotlarimiz davomida bodringning mozaika virusi (CMV) Nishon tumani Yulduz massividagi Alisher To'ychiyev fermer xo'jaligiga tegishli issiqxonalaridan aniqlandi (1-rasm). Bodringning mozaika virusi (CMV) ajratib olish uchun kasallangan barglari (50 – 60 g) 0,1 M fosfat buferi bilan havonchada yaxshilab maydalanadi (virusli material va fosfat buferining nisbati – 1.1), so'ngra 4 qavat dokadan o'tkaziladi. Dokadan o'tkazilgan suyuqlikni 10 daqiqa davomida daqiqaiga 6000 marta aylanish tezligidagi sentrifugalanadi. Virus yuqtirish uchun dastlab sog'lom indikator o'simliklardan 5-6 donadan olinib unga korund sepiladi [9]. Virusli inoklyumni (kasallangan o'simlikdan ajratib olingan shirani) olib 2-3 tomchi sog' o'simlik bargiga tomizildi va mexanik usulda yuqtirildi [10]. Virus barg tuklari va epidermisidagi mikrojarohatlari orqali kiradi.

1-rasm. A) Bodringning mozaika virusi (CMV) kasallangan bargi, B) Issiqxonada na'munlarni olish jarayoni.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Virusning yuqish kuchini oshirish uchun virus yuqtirilgan barglar qorong'iroq va nam joyga qo'yildi. Virus yuqtirilgan barglarda kasallik alomatlari paydo bo'lishi belgilari qayd etib borildi. Bodringning mozaika virusi (CMV) tozalangan shtammi ajratib olinib, hozirda kafedraning "Virusologiya" laboratoriyasida -80°C sovutgichda saqlanmoqda. Olingan natijalar asosida bodringning mozaika virusi (CMV) yuqtirilgan indikator o'simliklardagi kasallik alomatlari tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval.

Bodring mozaikasi virusi (CMV) ining indikator o'simliklardagi kasallik alomatlari.

№	Indikator o'simliklar nomi	Reaksiya tipi*	Foto keysi

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

1.	<i>Chenopodium quinoa</i>	S.M, Dis.	
2.	<i>Chenopodium murale</i>	S.M, Dis.	
3.	<i>Lycopersicon esculentum</i>	S. yMo.	
4.	<i>Solanium tuberosum</i>	L.LL.	
5.	<i>Capsicum annum</i>	L.LL, yMo.	

**izoh. S - sistem reaksiya, M - mozaika, Dis- deformatsiya yMo- sariq dog'lanish, L- lokal reaksiya, LL - lokal shikastlanish.*

Keltirilgan jadvalda indikator o`simliklardan *Chenopodium quinoa* va *Chenopodium murale* bargalarida sistem reaksiya, mozaikalik kuzatildi. *Lycopersicon esculentum* sistem reaksiya, sariq dog'lanish kuzatildi. *Solanium tuberosum* lokal reaksiya, lokal shikastlanish kuzatilgan bo`lsa,

Capsicum annuum indikator o`simligida esa lokal reaksiya, lokal shikastlanish va sariq dog`lanish kabi kassalik alomatlarini kuzatildi.

Xulosa. Bodringning mozaika virusi (CMV) kasalliklariga qarshi kurashish juda qiyin, ammo juda muhim vazifadir. Ushbu virusning keng ko`lamli kasalliklari uchun samarali bo`ladigan universal eng yaxshi vositani topish hozirgi kundagi eng muhim masalardan biri hisoblandi. Bodring mozaika virusi (CMV) kasalliklagining birinchi alomatlarida ko`chatlarda paydo bo`lmasligi uchun biologik kurash va agrotexnik tadbirlarni tog`ri tashkil etish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Власов Ю.И., Ларина Э.И. Сельскохозяйственная вирусология. / –М.: Колос, 1982. – 237 с.
2. Власов Ю.И., Ларина Э.И., Э.В.Трускинов. Сельскохозяйственная фитовирусология. – Санк-Петербург, 2016. – 236 с.
3. Гиббс А., Харрисон Б. Основы вирусологии растений / – Москва: Мир, 1978. – 429 с.
4. Meshi T., M. Ishikawa F., Motoyoshi K., Semba, Okada Y. 1986. *In vitro* transcription of infectious RNAs from full-length cDNAs of cucumbers mosaic virus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83:5043-5047.
5. Meshi, T., Watanabe Y., Okada Y. 1992. Cucumbers mosaic virus of tobacco mosaic virus revealed by biologically active cDNAs, p. 149-186.
6. Kramberger P., Petrovič N., Štrancar A., Ravnikar M. (2004). Concentration of plant viruses using monolithic chromatographic bases. Journal of Virological Methods, 120 , 51-57.
7. Kadirova Z.N., Carli C., Fayziyev V.B., Vakhabov A.H. Survey of potato leaf roll virus and cucumbers viruses Y, S, A, X, M in Tashkent and Samarqand regions Uzbekistan// Biotechnology in the republic of Kazakhstan problems and trends of innovation development: 19-21 may 2008. – Almaty, 2008. –P. 134-136
8. Нармухаммедова М.К., Хусанов Т.С., Кадырова Г.Х. некоторые биологические свойства изолятов тобамовирусов томата (tomato mosaic virus (tomv)) // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2022. 9(99).
9. Ваҳобов А.Х. Умумий вирусологиядан амалий машғулотлар. I-жилд, – Тошкент: Университет, 2004. – 150 б.
10. Валуева Т.А., Мосолов В.В. Роль ингибиторов протеолитических ферментов в защите растений от патогенных микроорганизмов // Биохимия. 2004. Т. 69, вып. 11. С. 1600-1606.